

Vilas de Funcionários: Estudo da Arquitetura Residencial no Campus da UFV em Viçosa, MG.

Tatiana Sell Ferreira¹

Aline Werneck Barbosa de Carvalho²

abarbosa@ufv.br; tattysell@gmail.com;

Este trabalho tem como objeto de estudo as vilas construídas no campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Viçosa-MG, nas primeiras décadas de sua implantação, compreendendo sete pequenos conjuntos residenciais de diferentes características e importância, quais sejam: Vila Sete Casas, Vila Dona Chiquinha, Vila Secundino, Vila Araújo, Vila Chaves, Vila Matoso e Vila Gianetti. Esses pequenos núcleos de moradias foram construídos com o objetivo de abrigar operários que trabalharam na construção dos primeiros edifícios do campus e, posteriormente, professores vindos dos Estados Unidos, em decorrência de um convênio firmado com a Universidade de Purdue. Embora tenha sido publicado um rico material bibliográfico sobre a UFV por ocasião do seu octogésimo aniversário e do 65º aniversário de fundação da sua Associação de Ex-Alunos¹, nele é retratada a história institucional, relatada a partir de pesquisas em documentos e registros históricos, além da história oral recuperada a partir de depoimentos de pessoas que vivenciaram o crescimento da Instituição desde os primeiros anos de sua fundação. Entretanto, não há publicações sistematizadas sobre a arquitetura e o traçado urbanístico do Campus, que possui belos exemplares de arquitetura eclética (como o Edifício Arthur Bernardes, o prédio da Reitoria - antiga casa do Diretor da ESAV -, e o Edifício Bello Lisboa, conhecido como “Alojamento Velho”) e da arquitetura modernista, expressa em vários edifícios construídos a partir dos anos 30, já como reflexo dos ideais de modernidade e da difusão de uma linguagem moderna para as cidades do interior. Além disso, a concepção modernista, afinada com a idéia da “cidade funcional”, está expressa no traçado urbanístico do Campus, que embora tenha se originado de um Plano de Viação implantado a partir de 1921, teve sua expansão orientada por um plano diretor realizado na década de 70, em atendimento ao acordo MEC-BID. Assim, essa comunicação contém os resultados de uma pesquisa documental e iconográfica realizada no Arquivo

¹ Arquiteta e urbanista formada pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo / UFV.

² Engenheira Arquiteta formada pela Escola de Arquitetura da UFMG
Mestre e Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP

Histórico, no Museu Histórico e na Pró-Reitoria de Administração da UFV, complementada por pesquisa de campo, realizada a partir de levantamento fotográfico e arquitetônico das residências implantadas nas vilas, com o objetivo de registrar o patrimônio arquitetônico e urbanístico, a história e as condições atuais desses conjuntos. A pesquisa de campo foi realizada entre março e dezembro de 2009, correspondendo, portanto, às condições de conservação e ocupação das residências no período considerado. A construção de algumas moradias já estava prevista no Plano Geral do Estabelecimento, elaborado em 1921, tendo sido ordenada, já naquela época, a construção de dez casas para operários, construídas em dois grupos: um de sete e outro de três, obedecendo todas à mesma planta. As outras vilas foram construídas nas duas décadas subseqüentes, obedecendo a desenhos de plantas e tipologias arquitetônicas semelhantes, com exceção da Vila Gianetti, que possui características bastante diferenciadas das demais. Acredita-se que o primeiro grupo de casas de operários corresponda à Vila Sete Casas e o segundo, à Vila Araújo. Entretanto, não se tem registro da data de construção das vilas de operários. O Relatório de Construção da ESAV (1929) elaborado pelo Engenheiro João Carlos Bello Lisboa, organizado BORGES e SABIONI (2004) contém apenas fotos de residências isoladas construídas para o diretor, vice-diretor e professores, entre 1921 e 1929, além de uma vista panorâmica de uma das vilas de operários, provavelmente, a Vila Sete Casas. Com exceção deste importante relatório e de alguns documentos sobre a Vila Gianetti, não foram encontradas outras informações sobre a construção das vilas de operários no campus, embora exista farto material sobre os abrigos de animais e atividades agrícolas, o que denota a importância conferida às instalações destinadas a dar apoio aos cursos de Agronomia e Veterinária.

No final da década de 1940 foi iniciada a construção da Vila Gianetti, importante conjunto arquitetônico e urbanístico modernista destinado a abrigar professores norte-americanos oriundos da Universidade de Purdue. Sua construção está intrinsecamente relacionada com a história da UFV, marcando uma das mais importantes fases de desenvolvimento da instituição, correspondente à transformação da antiga Escola Superior de Agricultura e Veterinária (ESAV) em Universidade Rural de Minas Gerais (UREMG). Lá residiram os professores da UREMG e, posteriormente, da UFV, até o ano de 1991, quando, pela Resolução nº 06/91 do então Conselho Diretor da Universidade Federal de Viçosa (CONDIR), órgão de jurisdição superior em matéria econômico-financeira, determinou-se que a Vila Gianetti fosse destinada a atividades administrativas e educacionais. A alteração de uso das edificações representou o primeiro impacto na estrutura urbanística e arquitetônica da Vila. Muitas casas foram

reformadas internamente, sofrendo inclusive acréscimos significativos. No corpo externo das edificações, as alterações foram de menor porte, deixando-se intacto o corpo principal da residência e alterando-se as áreas laterais e de fundos. Assim como a Vila Gianetti, a Vila Matoso também teve sua destinação original alterada, abrigando atualmente diferentes órgãos administrativos da UFV. Embora as casas não estejam muito descaracterizadas do ponto de vista arquitetônico, sua localização no campus, dispersa entre edifícios com diferentes finalidades, dificulta sua percepção como conjunto unitário. As demais vilas mantêm ainda sua função residencial, destinando-se a moradias de alguns funcionários de órgãos e departamentos da instituição, de acordo com a Resolução nº 03/93 (CONDIR) que aprova a política habitacional para imóveis residenciais da UFV. Em outubro de 2008, a situação dos imóveis residenciais no Campus da UFV em Viçosa era a seguinte: 68 imóveis residenciais, dos quais 17 desocupados e 51 ocupados. Dentre os imóveis ocupados, 23% eram de pessoas que não tinham mais vínculo com a UFV, devendo desocupá-los para atender a determinações da Controladoria Geral da União; 23% estavam com os contratos vencendo no mês de outubro ou novembro daquele ano, devendo renová-los caso fosse de interesse dos órgãos aos quais os funcionários estavam vinculados; 45% não pagavam energia elétrica; 27% não pagavam taxa de ocupação e 2 ainda são ocupados com projetos sociais da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários - UFVⁱⁱ. Algumas dessas casas encontram-se em estado precário de manutenção e uso, como na Vila Dona Chiquinha e na Vila Araújo, porém a maioria possui boas condições de habitabilidade, tendo sofrido pequenas reformas e adaptações às necessidades das famílias residentes. Já as casas da Vila Gianetti estão bem conservadas, apesar das reformas realizadas com o objetivo de adequação aos usos institucionais. Em 2002, a construção de uma via alternativa de acesso à Universidade passando pela Vila Gianetti representou forte impacto urbanístico, aumentando substancialmente o movimento de veículos de pequeno porte e, com isso, agravando as condições de fluxo de pedestres e ciclistas e a demanda por estacionamento. Entende-se que este é um problema grave do ponto de vista físico-territorial, pois compromete a conservação desse importante patrimônio arquitetônico, histórico e urbanístico. Além disso, diante da nova fase de expansão territorial do Campus decorrente da expansão do sistema didático-pedagógico da Universidade, caracterizada pela criação de novos cursos de graduação e pós-graduação e pela ampliação do número de vagas discentes, a preservação das vilas em geral se vê ameaçada. A falta de áreas disponíveis para expansão, quer seja pelas dificuldades impostas pelo relevo acidentado, quer pelas grandes áreas de matas e de campos, necessários às atividades de pesquisa e extensão de cursos ligados à área de Ciências Agrárias, coloca em discussão a

importância e a necessidade de preservação de algumas áreas que apresentam potencial para ocupação futura. Nesse contexto, inserem-se especialmente as vilas Gianetti, Sete Casas, Dona Chiquinha, Secundino, Matoso e Araújo, todas elas localizadas na área central do Campus. Recentemente, por ocasião do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Físico-Ambiental do Campus UFV-Viçosa, ocorreram intensos debates acerca do futuro das vilas no campus, especialmente da Vila Gianetti.

O documento final do PDFA, aprovado sob a forma de Resolução do Conselho Superior da UFV (Resolução nº 14/2008, do CONSU), contém diretrizes específicas visando à preservação das características arquitetônicas e urbanísticas da Vila Gianetti, caracterizada como Zona de Uso Especial, no contexto do novo zoneamento físico-territorial e ambiental do Campus. Quanto às demais vilas, acredita-se na tendência de demolição paulatina, em função da necessidade de criação de áreas para expansão e construção de novos edifícios voltados para o ensino, a pesquisa e a extensão. A percepção dessa realidade seguida da necessidade de preservação do importante patrimônio arquitetônico e urbanístico representado pela Vila Gianetti e de discussão da política habitacional no Campus, no contexto da revisão do PDFA, motivaram a pesquisa sobre as vilas do Campus, cujos resultados são apresentados nessa comunicação.

Palavras-chave: vilas; patrimônio arquitetônico e urbanístico; preservação; campus universitário.

Bibliografia

BLAY, Eva A.. **Eu não tenho onde morar. Vilas operárias na cidade de São Paulo.** São Paulo:Nobel, 1985.

BONDUKI, Nabil. **Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do Inquilinato e difusão da casa própria.** São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

BORGES, J. M. e SABIONI, G. S. (org.). **Relatório de Construção da ESAV (1929) elaborado pelo Engenheiro João Carlos Bello Lisboa.** Viçosa, MG: Editora UFV, 2004.

BORGES, J. M.; SABIONI, G. S. e MAGALHÃES, G.F.P. **A Universidade Federal de Viçosa no Século XX.** Viçosa, MG: Editora UFV, 2006.

CARVALHO, A. W. B. Em defesa da preservação de um conjunto residencial modernista: a Vila Gianetti no campus da UFV em Viçosa, MG. SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO ARQUITETURA & DOCUMENTAÇÃO. Belo Horizonte, 10 a 12 de setembro de 2008.

CARVALHO, A. W. C. (coord.) et al. **PDFA - Plano de Desenvolvimento Físico e Ambiental do Campus UFV-Viçosa. Parte II – Proposta.** Viçosa, 2007.

CASTRIOTA, L. B. (org.) **Arquitetura da modernidade.** Belo Horizonte: UFMG/IAB-MG, 1998.

GOMES E SOUZA, C. J. Residência tipo de uma vila de professores. **Revista Arquitetura e Engenharia**, n.8, Ano II, ago/out 1948, p. 42-44.

REIS FILHO, N. G.. **Quadro da Arquitetura no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1978.

SABIONI, G. S. e ALVARENGA, S. C. **UFV: oito décadas em fotos.** Viçosa, MG: Editora UFV, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. **Resolução nº 06/91 do CONDIR.** Viçosa, 1991. Determina sobre ocupação dos imóveis residenciais pertencentes ao Campus da UFV. _____ **Resolução nº 03/93 do CONDIR.** Viçosa, 1993. Aprova a política habitacional para imóveis residenciais da UFV.

_____. **Resolução nº 14/08 do CONSU.** Viçosa, 2008. Estabelece o Plano de Desenvolvimento Físico e Ambiental do Campus UFV-Viçosa.

ⁱ Três livros publicados pela Editora UFV: BORGES, J. M.; SABIONI, G. S. e MAGALHÃES, G.F.P. *A Universidade Federal de Viçosa no Século XX*; SABIONI, G. S. e ALVARENGA, S. C. *UFV: Oito Décadas em Fotos*, e a reprodução do *Relatório de Construção da ESAV (1929) elaborado pelo Engenheiro João Carlos Bello Lisboa*, organizado por BORGES, J. M. e SABIONI, G. S.

ⁱⁱ Dados fornecidos por Edson Araújo, da Pró-Reitoria de Administração – UFV.